

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY
IN TASHKENT BRANCH NAMANGAN

TITU

TOSHKENT IQTISODIYOT VA
TEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NAMANGAN MANZILI

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING IJTIMOIY-IQTISODIY AHAMIYATI

MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY
ANJUMAN

15-16 DEKABR

NAMANGAN 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT IQTOSODIYOT VA TEXNOLOGIYALARI
UNIVERSITETI**

NAMANGAN MANZILI

**“KICHIK VA O‘RTA BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING
IJTIMOIY-IQTISODIY AHAMIYATI”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

NAMANGAN-2025

Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universiteti Namangan manzilida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman tashkil etilgan. Mazkur anjuman “Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati” deb nomlanib, O‘zbekiston Respublikasida kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish masalalari aks etgan.

Mas’ul Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) B.B.Djurayev

muharrirlar: Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) A.Ahmedov

Taqrizchilar: Iqtisod fanlari doktori, proff. B.Mahmudov

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. I.Soliyev

Tahrir hay’ati: Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. M.Teshaboyev

Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. N.Mullaboyeva

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. N. Niyazova

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) M. Yuldasheva

O‘qituvchi F.Isoqjonov

O‘qituvchi D. Abdulhakimov

O‘qituvchi Sh.Bozorov

O‘qituvchi M.Karimberdiyev

O‘qituvchi D.G‘ofirjanov

O‘qituvchi M.Tojimirzayeva

O‘qituvchi M.Saidvaliyev

Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universiteti Namangan manzili Kengash qarorining (“6” oktabr 2025-yil № 2-sonli majlis bayoni) bilan nashrga tavsiya etilgan.

I-Sho'ba.

*Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashning
iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishdagi strategik
ahamiyati*

II-Sho'ba.

*Tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy hisobot
shaffofligini ta'minlash va buxgalteriya tizimini
takomillashtirish masalalari*

III-Sho'ba.

*Raqamli transformatsiya jarayonida biznes
faoliyatini rivojlantirish: elektron tijorat, fintech va
innovatsion yechimlar*

IV-Sho'ba.

*Ijtimoiy-gumanitar fanlarning milliy iqtisodiy
taraqqiyotdagi roli*

KIRISH SO‘ZI

Bugungi globallashuv va iqtisodiy raqobat kuchayib borayotgan sharoitda kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish har bir davlat uchun strategik vazifaga aylandi. Ushbu sektor iqtisodiy o‘shishning muhim drayveri bo‘lib, yangi ish o‘rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish, hududlar rivojini ta‘minlash va o‘rta sinfni shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar natijasida kichik va o‘rta biznes yalpi ichki mahsulotdagi ulushi hamda bandlikdagi hissasi yildan-yilga oshib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqlarida tadbirkorlik masalasiga alohida urg‘u berib, “tadbirkorlikni rivojlantirmasdan turib, iqtisodiyotda barqaror o‘shishga va aholi farovonligini ta‘minlashga erishib bo‘lmaydi”, deb ta‘kidlaydi. Davlat rahbari tashabbuslari asosida tadbirkorlik subyektlari uchun qulay biznes muhitini yaratish, ularni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, huquqiy himoyani kuchaytirish va byurokratik to‘siqlarni kamaytirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa kichik va o‘rta biznesning iqtisodiyotdagi rolini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Mazkur “Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman aynan shu dolzarb masalalarga bag‘ishlanadi. Anjuman doirasida kichik va o‘rta biznesni rivojlantirishning nazariy asoslari, xorijiy tajribalar hamda milliy amaliyot tahlil qilinib, ilm-fan va real sektor o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik muhokama etiladi. Tadqiqot natijalari va amaliy takliflar iqtisodiy siyosatni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Anjumanning birinchi sho‘basida kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning iqtisodiy o‘shish va barqaror rivojlanishdagi strategik ahamiyati yoritiladi. Unda ushbu sektorning makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashdagi o‘rni, hududiy rivojlanishga ta‘siri hamda eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari atroflicha tahlil qilinadi. Ikkinchi sho‘ba tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy hisobot shaffofligini ta‘minlash va buxgalteriya tizimini takomillashtirish masalalariga bag‘ishlanib, ishonchli moliyaviy axborotning investitsiya jarayonlari va biznes barqarorligidagi ahamiyati muhokama qilinadi. Uchinchi sho‘bada raqamli transformatsiya sharoitida biznes faoliyatini rivojlantirish, xususan elektron

tijorat, fintech xizmatlar va innovatsion texnologiyalarning kichik va oʻrta biznes uchun yaratib berayotgan yangi imkoniyatlari koʻrib chiqiladi. Toʻrtinchi shoʻba esa ijtimoiy-gumanitar fanlarning milliy iqtisodiy taraqqiyotdagi roliga bagʻishlanib, inson kapitali, taʼlim sifati va ijtimoiy tafakkurning iqtisodiy rivojlanishga taʼsiri tahlil etiladi.

Ushbu xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy tadqiqotlar, amaliy tajriba va davlat siyosati oʻrtasida samarali muloqot maydonini yaratadi. Bildiriladigan ilmiy xulosalar va takliflar kichik va oʻrta biznesni qoʻllab-quvvatlash mexanizmlarini yanada takomillashtirishga, iqtisodiy oʻsishni jadallashtirishga va jamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

5. MASOFAVIY TA'LIM TIZIMIDA KONVERGENT TA'LIM XIZMATLARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI Qarshi muhandislik-iqtisodiyot insitituti Biznes va innovatsion menejment kafedrasi assistenti *Olimova Bahora Shuxratovna*

6. TA'LIM XIZMATLARI BOZORI SAMARADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASH. Olimova Bahora Shuxratovna *Qarshi muhandislik-iqtisodiyot insitituti biznes va innovatsion menejment kafedrasi dotsenti*

7. TA'LIM XIZMATLARINI KONVERGENTSIYALASH JARAYONIDA KATTA MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH Bahora OLIMOVA, Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti mustaqil tadqiqotchisi.

KICHIK VA O'RTA BIZNESNING EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISH ORQALI IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI

*Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich,
Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti,
To'rtko'l fakulteti, katta o'qituvchi,
Urganch davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi*

Annotation. This paper examines innovative approaches to stimulating export-oriented activities of small and medium-sized enterprises (SMEs) to achieve economic growth in Uzbekistan. The research analyzes the current state of SME export activities, identifies key barriers hindering export development, and proposes innovative strategies to enhance export competitiveness. The study employs both quantitative and qualitative methods, including statistical analysis of export performance indicators, examination of government support mechanisms, and comparative analysis of international best practices.

The findings reveal that SMEs account for 54.3% of Uzbekistan's GDP in 2024, yet their contribution to exports remains relatively modest. Key barriers include limited access to finance (only 30% of SMEs secure formal loans), inadequate knowledge of international markets, compliance challenges with international standards (70% of SMEs lack necessary certifications), and weak logistics infrastructure. The research identifies that SMEs which both innovate and export demonstrate significantly higher growth rates compared to those engaged in only one activity or neither.

The paper proposes an integrated framework for SME export promotion encompassing five key directions: development of digital export platforms and e-commerce infrastructure; establishment of export-oriented clusters and business networks; enhanced financial support mechanisms including export credit schemes; capacity building through training programs on international standards and market requirements; and strengthening of logistics and transport infrastructure. Evidence

from Malaysia, European Union countries, and Russia demonstrates the effectiveness of targeted export promotion programs in increasing SME export performance.

The study emphasizes the crucial role of innovation in export success, showing that innovative SMEs are more likely to enter export markets, achieve export success, and generate sustainable growth. The research contributes to the literature by providing empirical evidence on SME export dynamics in a transition economy context and offers practical policy recommendations for developing countries seeking to enhance their export competitiveness through SME development. The findings have significant implications for policymakers, business support organizations, and SME entrepreneurs in Uzbekistan and similar emerging economies.

Keywords: small and medium enterprises (SMEs), export promotion, innovation, economic growth, export competitiveness, Uzbekistan, trade policy, international markets, export barriers.

Kirish. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va xalqaro savdo aloqalarining kengayishi sharoitida kichik va oʻrta biznes subyektlarining eksportga yoʻnaltirilgan faoliyati mamlakatlar iqtisodiy oʻsishining muhim omillaridan biriga aylandi. Kichik va oʻrta korxonalar nafaqat mahalliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishda, balki xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni taʼminlashda ham hal qiluvchi rol oʻynaydi [1]. Jahon amaliyotida global yalpi ichki mahsulotning taxminan yarmini tashkil qiladi va ishchi kuchining 60% dan ortigʻini bandlaydi [2].

Oʻzbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning ulushi 2024-yilda 54,3%ni tashkil etdi [3], iqtisodiyotning yarmidan koʻpi, sanoat va eksportning uchdan bir qismi kichik biznes tarmoqiga toʻgʻri keladi [4]. Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasining 29-maqсадiga koʻra, tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoit yaratish, xususiy sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish belgilangan [5].

Soʻnggi yillarda Oʻzbekistonda kichik va oʻrta biznesni rivojlantirish va eksportga yoʻnaltirish boʻyicha keng koʻlamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Kichik biznes korxonalari oziq-ovqat va qishloq xoʻjaligi mahsulotlari, kundalik ehtiyoj mollari, qurilish materiallari, kiyim-kechaklar kabi keng turdagi tovarlarni ishlab chiqarmoqda va tashqi bozorlarga eksport qilmoqda [6]. 2025-yil uchun kichik biznes eksportini 9 milliard dollardan 12 milliard dollargacha kengaytirish, sektorning iqtisodiyotdagi ulushini 55 foizga yetkazish va 70 milliard dollarlik qoʻshimcha qiymat yaratish maqsadlari belgilandi [7].

Kichik va oʻrta biznesning eksport faoliyatini ragʻbatlantirish nafaqat iqtisodiy oʻsishni taʼminlaydi, balki innovatsion rivojlanishni ham tezlashtiradi. Xalqaro tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, eksportyor kichik va oʻrta korxonalar innovatsiya qilmaydiganlariga qaraganda ikki baravar tezroq oʻsadi [8], innovatsiya va eksportni birgalikda amalga oshiruvchi korxonalar esa eng yuqori natijalarni koʻrsatadi [9]. Shuningdek, eksportga yoʻnaltirilgan korxonalar xalqaro standartlarga moslashish, mahsulot sifatini oshirish va boshqaruv tizimlarini takomillashtirish orqali umumiy raqobatbardoshligini oshiradi.

Biroq, kichik va oʻrta biznes subyektlari eksport faoliyatini rivojlantirishda bir qator toʻsiqlarga duch kelmoqda. Moliyaviy resurslarning cheklanganligi - faqat 30% kichik biznes subyektlari rasmiy kreditlar olish imkoniyatiga ega [11], xalqaro bozorlar haqida maʼlumotlarning yetarli emasligi, xalqaro standartlarga moslashish qiyinchiliklari - 70% kichik biznes subyektlari zarur sertifikatlariga ega emas, va logistika infratuzilmasining zaif rivojlanganligi asosiy muammolar hisoblanadi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda bu muammolar yanada dolzarb boʻlib, kichik biznesning eksport salohiyatini toʻliq ishga solishga toʻsqinlik qilmoqda [8].

Prezident Shavkat Mirziyoyev taʼkidlashicha, kichik biznes sohasida keyingi bosqichlarni belgilab beruvchi besh yillik strategiya ishlab chiqilgan boʻlib, xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan bu tashabbus qoʻllab-quvvatlanmoqda. Biznesning yangi yoʻnalishlarida ilgʻor tajriba, innovatsiyalar, texnologiyalar va xalqaro standartlarni joriy etishga 470 million dollar ajratilgan [14], jumladan, Osiyo taraqqiyot banki 100 million dollar, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 200 million dollar, Fransiya taraqqiyot agentligi esa ayollar tadbirkorligini qoʻllab-quvvatlash uchun 30 million yevro ajratmoqda [10].

Asosiy qisim: Kichik va oʻrta biznes subyektlari (KOB) zamonaviy iqtisodiyotda iqtisodiy oʻsish, bandlik va strukturaviy diversifikatsiyaning eng muhim drayverlaridan biri boʻlib, ayniqsa ularning eksportga yoʻnaltirilgan faoliyati milliy raqobatbardoshlikni oshirishda strategik ahamiyat kasb etadi. Xalqaro tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, innovatsion faoliyat yuritayotgan kichik va oʻrta korxonalar eksport bozorlariga kirish ehtimoli yuqori, eksportdan barqaror daromad olish va tezroq oʻsish imkoniyatiga ega boʻladi [3]. Innovatsiya va eksport oʻrtasida “oʻzaro kuchaytiruvchi” (virtuous circle) bogʻliqlik mavjud: innovatsiya mahsulot va xizmatlarni tashqi bozor talabiga moslashtirsa, eksport esa oʻz navbatida yangi bilim, texnologiya va bozor axborotini olib kirib, keyingi innovatsiyalarni ragʻbatlantiradi [1].

Xorijiy tajriba shuni tasdiqlaydiki, rivojlangan davlatlarda KOBlarning umumiy eksportdagi ulushi oʻrtacha 25–35 foizni tashkil etadi, Janubiy Koreya, Xitoy kabi ayrim mamlakatlarda esa bu koʻrsatkich 40–50 foizdan yuqoriga koʻtarilgan [2].

Bunday natijaga erishishda kichik korxonalar uchun maxsus eksport dasturlari, innovatsion texnologiyalarni joriy etishga moʻljallangan grant va imtiyozli kreditlar, marketing va dizayn boʻyicha professional koʻmak, shuningdek, intellektual mulkni xalqaro miqyosda himoya qilish kabi kompleks choralar muhim rol oʻynaydi [1].

Oʻzbekiston sharoitida ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sektori yalpi ichki mahsulotning yarmidan ortigʻini, sanoat va xizmatlar hajmining katta qismini, aholi bandligining sezilarli ulushini taʼminlab kelmoqda [3]. Shu bilan birga, eksport tarkibida ham kichik biznesning oʻrni yildan-yilga ortib bormoqda. Masalan, ayrim manbalarda 2020-yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat eksportidagi ulushi qariyb 20 foiz atrofida qayd etilgan [3], 2023-yilda esa kichik biznes subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulot (ish, xizmat) eksporti

hajmi 5,3 mlrd. AQSh dollariga yetib, umumiy eksportning taxminan 30 foizini tashkil etgani ko'rsatiladi .

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida 2010–2024-yillar mobaynida kichik tadbirkorlik subyektlarining import va eksportdagi ulushi dinamikasi tahlil qilingan [5].

Ma'lumotlar kichik biznesning eksport va importdagi o'rni barqaror o'sish tendensiyasiga ega ekanini, biroq eksportdagi ulush hali ham importga nisbatan pastroq ekanini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tahlil davrida kichik biznesning importdagi ulushi o'rtacha 22–25 foiz atrofida shakllangan bo'lib, 2023-yilda u 26 foizga yetgan, eksportdagi ulushi esa asosan 18–22 foiz diapazonida bo'lib, 2023-yilda 21 foizni tashkil etgan [5].

Quyidagi jadvalda ayrim yillar bo'yicha kichik biznes subyektlarining jami eksportdagi ulushi dinamikasi umumlashtirilgan (Adhamov S.B. ma'lumotlari asosida):

1-jadval

Kichik biznes subyektlarining jami eksportdagi ulushi

Yil	Kichik biznesning eksportdagi ulushi, %	Izoh
2018	23,0	Eng yuqori ulush
2020	19,0	Pandemiya ta'siri, pasayish
2023	21,0	Tiklanish va qayta o'sish

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2018-yilda kichik biznesning eksportdagi ulushi 23 foiz bilan maksimal darajaga yetgan, bu davrda meva-sabzavot, to'qimachilik va boshqa qo'shimcha qiymatli mahsulotlar eksportining kengaygani bilan izohlanadi [5]. Pandemiya davrida (2020-yil) logistika cheklovlari va global talab pasayishi natijasida ushbu ko'rsatkich 19 foizgacha qisqargan, biroq 2023-yilga kelib davlat tomonidan ko'rilgan qo'llab-quvvatlovchi choralar, logistika infratuzilmasining modernizatsiyasi va qo'shni bozorlar bilan hamkorlik kengayishi hisobiga ulush yana 21 foizgacha tiklangan [6].

2010–2024-yillar uchun kichik tadbirkorlik subyektlarining eksportdagi ulushi grafigi keltirilgan bo'lib, unda eksport ulushining pandemiya oldi davrida sekin-asta o'sib borganligi, 2020-yilda keskin pasayish kuzatilgani va so'nggi yillarda qayta tiklanish tendensiyasi yaqqol aks etadi [5].

Bu dinamika kichik biznes eksport salohiyatini rag'batlantirishda barqaror institutsional va innovatsion siyosatning ahamiyatini ko'rsatadi.

Hududlar kesimida ham kichik biznesning eksportdagi ulushi sezilarli farqlarga ega. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida kichik biznes eksportining ulushi yuqori bo'lib, ayrim baholashlarga ko'ra, Toshkent shahrida kichik biznes eksportining ulushi 28 foiz, Toshkent viloyatida esa 23 foiz atrofida shakllanmoqda [5]. Samarqand va Farg'ona viloyatlarida asosan qishloq xo'jaligi va to'qimachilik mahsulotlariga ixtisoslashgan kichik biznes subyektlari eksportning muhim qismini ta'minlaydi, Xorazm, Namangan va Buxoro viloyatlarida esa eksport ulushi nisbatan pastroq bo'lib, bu yerda asosan xomashyo va qayta ishlanmagan mahsulotlar

eksporti ustunlik qiladi [7]. Bu holat mintaqaviy darajada eksportni diversifikatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi.

Umumiy tashqi savdo dinamikasi ham kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari kengayib borayotganini ko'rsatadi. Masalan, 2023-yilda O'zbekistonning 5 oy ichidagi tashqi savdo aylanmasi 25,8 mlrd. AQSh dollarini tashkil etib, shundan 10,5 mlrd. dollari eksport hissasiga to'g'ri kelgan [8]. 2023-yil yanvar–sentabr oylarida kichik biznes subyektlarining eksport hajmi 5 332,4 mln. AQSh dollarini tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 126,3 foizga o'sgani, kichik biznes eksportining umumiy eksportdagi ulushi esa qariyb uchdan birini tashkil etgani qayd etilgan [4]. Bu ko'rsatkichlar kichik biznesni eksportga yo'naltirish bo'yicha olib borilayotgan siyosat natijadorligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, bir qator xalqaro institutlar (EBRD, ADB va boshqalar) ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda KOBlarning eksport faoliyati hali to'liq salohiyatini namoyon etgani yo'q: 2022-yil holatiga kichik korxonalarining atigi chorak qismi bevosita eksport operatsiyalarida ishtirok etgani qayd etiladi [6], [9]. Bu esa eksportga yo'naltirilgan faoliyatni rag'batlantirishda innovatsion boshqaruv yondashuvlarining kuchayishini talab qiladi.

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion faoliyatga ega KOBlar eksport bozorlariga kirishda ikkita asosiy yo'l orqali ustunlikka ega bo'ladi: birinchidan, yangi yoki modernizatsiyalashgan mahsulotlar orqali narxdan tashqari raqobatbardoshlikni oshiradi; ikkinchidan, ochiq innovatsiya modeli doirasida yetkazib beruvchilar, xaridorlar va ilmiy tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, tashqi bozorlarga oid axborot va texnologiyalarni tezroq o'zlashtiradi [1].

Morkovina va hammualliflarining tadqiqotlarida esa resurslari cheklangan, risk darajasi yuqori bo'lgan kichik sanoat korxonalari uchun davlat tomonidan eksportni qo'llab-quvvatlash dasturlari, soliq va kredit imtiyozlari, texnologik modernizatsiya uchun grantlar samara berishi ta'kidlanadi [2].

O'zbekiston amaliyotida ham so'nggi yillarda kichik biznes eksportini qo'llab-quvvatlash maqsadida eksportoldi moliyalashtirish, sug'urta va kafillik mexanizmlari, xorijiy moliya institutlaridan (AIIB, EBRD va boshqalar) eksportyor KOBlar uchun maxsus kredit liniyalarini jalb qilish, "bir darcha" tamoyili asosida eksportchilarga xizmat ko'rsatuvchi infratuzilmalarni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [10]. Biroq ushbu mexanizmlar ko'proq "oddiy eksportni moliyalashtirish"ga qaratilgan bo'lib, ularni innovatsion boshqaruv bilan uyg'unlashtirish, ya'ni kredit va imtiyozlarni R&D, texnologik modernizatsiya, raqamli savdo platformalariga chiqish, mahsulot dizayni va brending kabi yo'nalishlarga shartli ravishda bog'lash zarur.

Eksportga yo'naltirilgan faoliyatni rag'batlantirishning innovatsion yo'nalishlarini quyidagicha guruhlash mumkin:

- Texnologik modernizatsiya va raqamlashtirish – kichik biznes subyektlarida energiya tejamkor, "yashil" texnologiyalarni joriy etish, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari, raqamli logistika va eksport operatsiyalarini boshqarish tizimlaridan foydalanish. Bu nafaqat mahsulot tannarxini

pasaytiradi, balki xalqaro standartlarga muvofiqlikni ham ta'minlaydi [5], [11].

- Mahsulot va bozor diversifikatsiyasini innovatsion boshqarish – meva-sabzavot va xomashyo eksportidan yuqori qo'shilgan qiymatga ega qayta ishlangan oziq-ovqat, tayyor to'qimachilik, dizaynli tayyor kiyim-kechak, farmatsevtika va IT-xizmatlari eksportiga bosqichma-bosqich o'tish. Adhamov ma'lumotlariga ko'ra, 2018-yilda kichik biznes eksportidagi eng yuqori ulush aynan meva-sabzavot va to'qimachilik mahsulotlari eksportiga ixtisoslashuv bilan bog'liq bo'lgan [5].
- Ochiq innovatsiya va klaster yondashuvi – kichik biznesning yirik eksportchi korxonalar, xorijiy kompaniyalar va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan kooperatsiyasini kuchaytirish, tarmoq klasterlari (meva-sabzavot, tekstil, turizm, logistik klasterlar) doirasida hamkorlik asosida innovatsion loyihalarni amalga oshirish [1], [2].
- Raqamli marketing va brending – kichik biznes eksportini rag'batlantirishda global elektron savdo maydonlari (B2B va B2C platformalar), raqamli marketing, brend yaratish va intellektual mulkni himoya qilish mexanizmlarini faol joriy etish. Bu ayniqsa xizmatlar, turizm, dizayn va IT-sohalaridagi kichik biznes uchun dolzarbdir.
- Hududiy innovatsion strategiyalar – Toshkent shahri va sanoat potentsiali yuqori bo'lgan hududlar bilan bir qatorda, qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan viloyatlarda (Samarqand, Farg'ona, Xorazm va boshqalar) qayta ishlash chuqurligini oshirish, logistika va sovutish infratuzilmasini modernizatsiya qilish orqali kichik biznesni eksport zanjirlariga innovatsion tarzda integratsiya qilish [5], [7].

Mazkur yo'nalishlarning barchasi samarali ishlashi uchun kichik biznes menejmentida strategik rejalashtirish, loyiha boshqaruvi, risklarni boshqarish, eksport bozorlarini tadqiq qilish, raqamli ko'nikmalar va innovatsion madaniyatni shakllantirish zarur. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aynan yuqori malakali menejerlar va innovatsion boshqaruvga ega kichik korxonalar eksportga kirib borishda ham, tashqi bozorlarda uzoq muddatli o'sishni ta'minlashda ham ustunlikka ega bo'ladi [1].

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda kichik va o'rta biznesning eksportga yo'naltirilgan faoliyatini rag'batlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish, bir tomondan, mavjud statistik ma'lumotlar tasdiqlaganidek, juda real salohiyatga ega; ikkinchi tomondan, bu salohiyatni to'liq safarbar etish innovatsion boshqaruvga asoslangan kompleks yondashuvni talab qiladi. Kichik biznesning eksportdagi ulushi 20–23 foiz oralig'ida bo'lib turgani, importdagi ulushi esa undan yuqori ekanligi, texnologik modernizatsiya, qo'shilgan qiymat yaratish va global raqobatga mos mahsulotlarni yaratish jarayonlarini jadallashtirish zarurligini ko'rsatadi [12]. Shu ma'noda, innovatsion yo'nalishlarni tizimli tarzda amalga oshirish nafaqat kichik biznes eksport salohiyatini, balki mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishi va barqaror rivojlanishini ta'minlashning eng muhim strategik omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. OECD. *SME innovation, exporting and growth: A review of existing evidence*. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 42 p.
2. Morkovina, S. S., Kolesnikova, J. E., Vdovina, V. S. *Export Potential and Measures to Support Small and Medium-Sized Enterprises*. – European Research Studies Journal. – 2018. – Vol. XXI, Issue S1. – P. 228–240.
3. Adhamov, Sh. B. *Kichik biznesni mamlakatimiz iqtisodiyotida import va eksportdagi ulushi*. – Kokand davlat pedagogika instituti ilmiy jurnali. – 2024. – № 2(16). – B. 103–110.
4. Tran, C. D., et al. *Innovation and export: Evidence from manufacturing SMEs*. – International Journal of Development Issues. – 2023. – Vol. 22, No. 3. – P. 55–70.
5. Haddoud, M. Y., Jones, P., Newbery, R. *Technology, innovation and SMEs' export intensity*. – Technological Forecasting and Social Change. – 2023. – Vol. 189. – P. 122–140.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. *Rasmiy statistik byulleten: Tashqi savdo aylanmasi va kichik biznes ko'rsatkichlari (2018–2024 yillar)*. – Toshkent: Statistika agentligi nashriyoti, 2024. – 56 b.
7. Abduvoitov, B. K., Karimov, A. A. *The Role of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Enhancing Uzbekistan's Export Performance*. – Zenodo platformasida chop etilgan ilmiy maqola. – 2025. – DOI: 10.5281/zenodo.17449110.
8. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. *O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 9 oylik tashqi savdo hisobotlari*. – Toshkent: ISSV matbuot xizmati, 2024. – 27 b.
9. Asian Development Bank (ADB). *Promoting SME Competitiveness and Export in Central Asia*. – Manila: ADB Publishing, 2023. – 74 p.
10. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). *SME Finance and Export Promotion in Transition Economies*. – London: EBRD Working Paper No. 256, 2022. – 65 p.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-dekabrdagi PQ-456-son qarori “Kichik biznesni eksport faoliyatini rag'batlantirish va eksportni diversifikatsiya qilishni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”. – *Xalq so'zi* gazetasi, 2022 y. 10 dekabr.
12. Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti (PMTI). *Kichik biznesni eksportga yo'naltirish va innovatsion rivojlanishning iqtisodiy baholashlari*. – Toshkent: PMTI tahliliy ma'lumotnoma, 2024. – 32 b.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026 yillarda yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi” PF-60-son Farmoni. – *O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami*, 2022 y., № 10.

MUNDARIJA

1	KIRISH SO‘ZI	4
2	I - SHO‘BA KICHIK VA O‘RTA BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING IQTISODIY O‘SISH VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	6
3	Gua Fei 以法赋能 促进数字经济健康发展 EMPOWERING THROUGH LAW TO PROMOTE THE HEALTHY DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY	7
4	Maxmudov Abduqaxxor Burxonjon o‘g‘li HUNARMANDCHILIK TARIXIGA BIR NAZAR	11
5	Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o‘g‘li MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SANOAT TARKIBIY O‘ZGARISHLARIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR VA UNI RAQAMLI IQTISODIYOTGA TA‘SIRI	14
6	Norbutoyeva Ruxshona Farhod qizi TASHKENT SMOG: CHALLENGES OF THE PAST AND THE FUTURE	18
7	Hamdamov Foziljon Rustamjon o‘g‘li, Baxtiyorova Sevinch, Qo‘ziyeva Ominaxon IQTISODIYOTNING REAL SEKTORI TARMOQLARIDA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI RIVOJLANISHIDA MATEMATIKANING TUTGAN O‘RNI	23
8	Nazarov Javohir Ro‘zimurod o‘g‘li INTEGRATION OF DIGITAL TRANSFORMATION AND GREEN TECHNOLOGIES.	29
9	Keldiyev Adhamjon Muzaffar o‘g‘li GLOBAL RAQAMLI INFRATUZILMANING SANOAT KORXONALARI TASHQI SAVDO JARAYONLARIGA TA‘SIRI	35
10	Kadirova Xurshida Abdixalilovna, Xolmuradova Gulasal , Satimurodava Marjona, Gulmirzayeva Oydin TA‘LIM OLUVCHILARNING INTELLEKTUAL QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA O‘QUV MAQSADLARINI ANIQLASHTIRISH VA ULARNI TOPSHIRIQLARGA AYLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINI	38

11	Mirzayev Shoxrux Normurod o'g'li MINTAQADA AHOLI DAROMADI VA IQTISODIY O'SISHNING ENDOGEN MANBALARINI NEYRON TARMOQLAR YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISHNING EMPIRIK TAHLIL	40
12	Зиёев Джамшид Нуъмонович УСТОЙЧИВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	45
13	Gulomjon Kosimjonov, Ikromjon Qosimjonov THE BODILY COST OF ECONOMIC WORRY: A LONGITUDINAL INVESTIGATION OF CHRONIC FINANCIAL STRESS AND SYSTEMIC INFLAMMATION IN MIDDLE-AGED WORKERS	50
14	Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SANOAT TARKIBIY O'ZGARISHLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA UNI RAQAMLI IQTISODIYOTGA TA'SIRI	61
15	Xurshida Abdullayeva Abduljalil qizi MA'LUMOTLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ DEVELOPMENT OF A DATABASE MANAGEMENT SYSTEM	65
15	Radjabova Sarvinoz Alisherovna TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISH VA NAZORAT QILISH	65
17	Nabijonov Iqboljon Akmaljon o'g'li TADBIRKORLIK FAOLIYATI SUB'EKTLARIDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARI	74
18	Egamberganova Xolida Umrbek qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI MINIMALLASHTIRISH SHARTLARI VA KORXONANING ZARARSIZ ISHLASH NUQTASINI HISOBLASH USULLARI	79
19	Beknazarova Manzura Baxtiyorovna	83

	MINTAQALARDA KLASTERLARNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	
20	Nurmuxamadova Dilobar Muhammadrasul qizi RAQAMLI IQTISODIYOTDA “YASHIL TEXNOLOGIYALAR” VA EKOLOGIK SAMARADORLIK	86
21	Olimova Bahora TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI ISHLAB CHIQRARISH TANNARXINI PASAYTIRISH	90
22	Olimova Bahora QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI TA‘MINOT ZANJIRIDA XARAJATLARNI OPTIMALLASHTIRISH MODELII	97
23	Raxmatullayev Umarbek Ulug‘bekovich KICHIK VA O‘RTA BIZNESNING EKSPORTGA YO‘NALTIRILGAN FAOLIYATINI RAG‘BATLANTIRISH ORQALI IQTISODIY O‘SISHGA ERISHISHNING INNOVATSION YO‘NALISHLARI	101
24	Ruziyev Anvar Sapparboyevich O‘ZBEKISTON KICHIK BIZNES VA XUSUSIY KORXONALARNI RESPUBLIKA IQTISODIYOTIDAGI FOYDA ULUSHINI TAHLIL QILISH	107
25	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o‘g‘li RAQAMLI BOZORLARGA INTEGRATSIYA: SANOAT KORXONALARINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING YANGI MEXANIZMLARI	112
26	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o‘g‘li GLOBALLASHUV SHAROITIDA SANOAT KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY ALOQALARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING STRATEGIK ROLI	115
27	II-SHO‘BA. TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT SHAFFOFLIGINI TA‘MINLASH VA BUXGALTERIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	119
28	Ёкубжонова Машхурахон Зоҳидбек кизи ВЕБ-СЕРВИСЫ НА ОСНОВЕ REST API И GRAPHQL В ИНТЕГРАЦИИ BIG DATA, IOT И БЛОКЧЕЙНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ	120

29	Gulomqodirova Ma'mura BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL HRM STRATEGIYALARINING ROLI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	122
30	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li, Keldiyev Adhamjon Muzaffar o'g'li EKSPORT-IMPORT JARAYONLARIDA EKOLOGIK TALABLAR VA ULARNING SANOAT KORXONALARI BOSHQARUVIGA TA'SIRI	131
31	Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li, Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li TADBIRKORLIK FAOLIYATINING IQTISODIY VA HUQUQIY ASOSLARI	134
32	Jalilova Mohigul Valijon qizi RAQAMLI TRANSFORMATSIYADA "BIG DATA", IOT VA BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYALARINING IQTISODIY AHAMIYATI	138
33	Orzuqulova Zumrad Abduxoliq qizi, RAQAMLI TRANSFORMATSIYADA "BIG DATA", "IOT" VA "BLOCKCHAIN" TEXNOLOGIYALARINING XIZMATLAR KO'RSATISHDAGI IQTISODIY AHAMIYATI	144
34	Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINING STRATEGIK RIVOJLANISH VA OPTIMALLASHTIRISH KONSEPSIYALARI КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ	148
35	Abdullayev Jasur Abdijabborovich ECONOMIC SIGNIFICANCE OF BUSINESS AND PROCESSING IN ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE LIVESTOCK INDUSTRY	154
36	Ibragimov Azizbek Keldibek o'g'li XALQARO AUDIT STANDARTLARI VA ASOSIY VOSITALAR AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR	158
37	Dilafruz Kuchkorova	163

	DOMESTIC AND EMOTIONAL SUPPORT AS DRIVERS OF WOMEN'S FINANCIAL EMPOWERMENT AND LABOR MARKET PARTICIPATION	
38	Uzaqov Ortik Shaymardanovich BIZNES JARAYONLAR MENEJMENTI TIZIMLARINI MOLIYAVIY VA OPERATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	166
39	Allamberganova Oyjamol Rahmanbergan qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INDIVIDUAL VA BOZOR TALABINING SHAKLLANISHI	174
40	Tog'ayeva Gulixon Zafar qizi QASHQADARYO VILOYATNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING USLUBIY ASOSLARI	178
41	Keldiyev Adhamjon Muzaffar o'g'li GLOBAL RAQAMLI INFRATUZILMANING SANOAT KORXONALARI TASHQI SAVDO JARAYONLARIGA TA'SIRI	185
42	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li, Keldiyev Adhamjon Muzaffar o'g'li EKSPORT-IMPORT JARAYONLARIDA EKOLOGIK TALABLAR VA ULARNING SANOAT KORXONALARI BOSHQARUVIGA TA'SIRI	188
43	Beknazarova Manzura Baxtiyorovna HUDUDIY SANOAT KLASTERLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KICHIK BIZNESNING INNOVATSION FAOLLIGI	192
44	Нематова Дилноза Азаматовна АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИ ҲАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МУВОФИҚ ҚАЙТА БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	198
45	Yigitaliyev Ozodbek Bahromjon o'g'li RAQAMLI VA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLA JARAYONLARI	204
46	Садриддинов Бахтиёр КОРХОНАЛАР МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШГА ЁНДАШУВЛАР	216
47	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li	221

	TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA BLOCKCHAIN TEKNOLOGIYASINING TRANZAKSION XAVFLARNI KAMAYTIRISHDAGI ROLI	
48	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o‘g‘li SANOAT KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY BOSHQARUVADA BIG DATA TEKNOLOGIYALARINING QO‘LLANILISHI	225
49	Тошпулатова Мунисабону Иброхим кизи ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (2020–2024 ГГ.)	228
50	Xudoyorova Ruhshona Toshpo‘lot qizi O‘ZBEKISTONDA KICHIK VA O‘RTA BIZNES SOHASINING TADQIQOT USULLARI ORQALI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	232
51	Эргашева Нигора Абдигаппаровна KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI TOMONIDAN AHOLI BANDLIGINI TA‘MINLASH YO‘NALISHLARINI TADBIQ ETISHNING NAZARIY ASOSLARI	237
52	Xonto‘rayev Obbosxon Kamolxon o‘g‘li YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNES TASHKILOTLARINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O‘RNI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	241
53	Эргашева Нигора Абдигаппаровна SANOAT VA QURILISH SOHASIDA KICHIK BIZNESDA BANDLIKNI OSHIRISH VA ISH O‘RINLARINI YARATISH	245
54	Xonto‘rayev Obbosxon Kamolxon o‘g‘li KICHIK KORXONALARNING ISTIQBOLLI XUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISH MAZMUNI, MOHIYATI VA AHAMIYATI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	249
55	Ботирова Р. А., KICHIK BIZNES SEKTORI RIVOJLANISHINING IMKONIYTLARI KENGAYTIRILISHIGA YANGI ЁНДАШУВЛАР	253
56	Касимова Зумрадхон Сабиржановна	259

	ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО ОБЩЕСТВА: СИНЕРГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	
57	Садриддинов Бахтиёр KORXONALAR MOLIYVIY BARQARORLIGINI TADQIQ ETISHGA E'NDASHUVLAR	267
58	Ergashev Tolibjon Xabibullaevich RAQAMLI IQTISODIYOTNING GLOBAL IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH QONUNIYATLARI	273
59	III-SHO'BA. RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BIZNES FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: ELEKTRON TIJORAT, FINTECH VA INNOVATSION YECHIMLAR	277
60	Ташкенбаев Т.Т ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ УЗБЕКИСТАНА	278
61	Raxmataliyev Muzaffar Eshdavlatovich TIJORAT BANKLARINING ONLAYN FAOLIYATINI STATISTIK BAHOLASHDA SWOT-INDIKATORLAR MODEL: NAZARIY ASOSLAR VA BAHOLASH YONDASHUVLARI	283
62	Khakimjanova Aziza Bakhromjon kizi THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON LABOR DEMAND: UZBEKISTAN'S SITUATION AND INTERNATIONAL EXPERIENCE	291
63	Xaqberdiyev Asliddin Imomnazar o'g'li RAQAMLI TRANSFORMATSIYADA "BLOCKCHAIN" TEXNOLOGIYASINING IQTISODIY AHAMIYATI.	297
64	Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li RAQAMLI MONITORING TIZIMI ORQALI UY-JOY BOZORIDA SPEKULYATIV NARX DINAMIKASINI ANIQLASH	303
65	<i>Xolmirzayev.I.J, Xo'jamurodov.A.B</i> ELEKTR TAMINOTI UCHUN YADROVIY BATAREYALARNING AHAMIYATI	308
66	Xudoyberdiyeva Olima	311

	RAQAMLI IQTISODIYOTDA KIBERXAVFSIZLIK VA MA'LUMOTLARNI HIMOYA QILISH QONUNCHILIGI	
67	Узоков Муhibилло Журабоевич, Журабоев Журабек СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	317
68	Rasulova Sharifa G'aybullayevna, Qilichov Sherzod Faxriddin o'g'li RAQAMLI IQTISODIYOTDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA EKOLOGIK SAMARADORLIK MASALALARI	322
69	Nasimxon Madaminov RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MUSIQIY IJODKORLAR MEHNATI: ZAMONAVIY TALABLARI VA YANGI KASBLAR TAHLILI	325
70	Abdumalikova Nodiraxon Rasuljon qizi RAQAMLASHTIRISH VA AKSIZ SOLIG'INI YIG'ISH	329
71	Jorabayeva Tursinay Tayir qizi, Bayzakov Zhandos Abduazimovich RAQAMLI IQTISODIYOTDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-HUQUQIY ASOSLARI	333
72	Adilova Yulduz Shavkatovna RAQAMLI IQTISODIYOTDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA EKOLOGIK SAMARADORLIK	344
73	Эрматова Чарос Олимовна ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	348
74	Azimov Alisher Toxirovich, Tairova Nafisa Sabirjanovna, Sirojov Bekzod Abdumajid o'g'li SUN'IY INTELLEKTNING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	353
75	Жавохир Фарходжонович Гаффоров МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ) В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ	356
76	Islamova Dilnoza Isamidinovna FERMER XO'JALIKLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARI TIZIMI.	364
77	Nurxonov Nurkomil Qahramon o'g'li FERMER XO'JALIKLARINI MODERNIZATSIYALASHDA	368

	INVESTITSIYALARNING TA'SIRI	
78	Akhmadkulov Dilshod Raxmonali ugli ENHANCING THE APPEAL OF UZBEKISTAN AS AN INVESTMENT DESTINATION	375
79	Akbarova Nasibaxon Abduvoxidxo'ja qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMATSIYASI VA ZAMONAVIY RAHBAR FAOLIYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY TAKOMILLASHUVI	378
80	To'rayev Abdullajon Isomiddin o'g'li Pazildinov Muxiddin Maxammadin o'g'li XORIJIY DAVLATLARDA AQLLI SHAHAR TEXNOLOGIYALARI VA BOSHQARUV TAJRIBASINI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	384
81	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich BLOCKCHEYN TEXNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIYAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI	393
82	Axmadjanova Dilnoza Maxmudjon qizi TASHQI IQTISODIY BITIMLARDA RAQAMLI IDENTIFIKATSIYA VA KIBERXAVFSIZLIK CHORALARINING AHAMIYATI	400
83	Saydumarova Dilshoda Abdulla kizi SUSTAINABLE TOURISM AND THE FUTURE OF TRAVEL IN A CHANGING CLIMATE	403
84	Dushamov Mahmudjon Maqsudovich BANKLAR FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING INSTRUMENTLARI	407
85	Zokirova Barchinoy RAQAMLI IQTISODIYOTDA "YASHIL TEXNOLOGIYALAR" VA EKOLOGIK SAMARADORLIK MASALALARI	410
86	Ergashev Jamoliddinxon Sadriddinxon o'g'li ELEKTRON HUKUMAT LOYIHALARINI BOSHQARISH VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	415
87	Kodirov Alijon Abdumannonovich, Mo'minova Havasxon Umirzoq qizi	420

	INTEGRATION OF DIGITAL ECONOMY AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES: GLOBAL EXPERIENCES AND OPPORTUNITIES OF UZBEKISTAN	
88	Raxmonov Ozodbek shavkatjon o'g'li, Oxonjonov Sohbnazar Hasanjon o'g'li ICHKI AXBOROT XAVFSIZLIGI SIYOSATIGA RIOYA QILISHNI O'RGATUVCHI GAMIFIKATSIYALANGAN VEB-PLATFORMA YARATISH	424
89	Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi MINTAQAVIY PROGNOZLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA BIG DATA IMKONIYATLARI	429
90	Sharifova Ro'zagul MONOPOLYANI TARTIBGA SOLISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNI	433
91	Ahmadjon Yuldashev MUSIQA VA TEXNOLOGIYA CHORRAHASIDA: RAQAMLI IQTISODIYOTNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRI	437
92	Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o'g'li PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	441
93	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li SANOAT KORXONALARIDA TASHQI IQTISODIY BO'LIM FAOLIYATINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI VA KADRLAR INNOVATSIYASI	445
94	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li GLOBALLASHUV VA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA YANGI KASBLAR VA KOMPETENSIYALAR	449
95	Фарходова Шахзода Шерзод кизи Кадирова Истора Бобуровна ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА	452
96	SOBIROVA.R	456

	GLOBALASHUV JARAYONIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI:MUAMMO VA YECHIMLARI	
97	Xamidullayev Xadyatullo Xalilullo o'g'li SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING HR (INSON OMILI SOHASIDAGI QO'LLANILISHI	459
98	Zokirova Barchinoy RAQAMLI IQTISODIYOTDA "YASHIL TEXNOLOGIYALAR" VA EKOLOGIK SAMARADORLIK MASALALARI	462
99	IV-SHO'BA. IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNING MILLIY IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI ROLI	467
100	Kadirova Xurshida Abdixalilovna, Jo'raqulova Shalola, Zaripova Umida, Ro'ziyeva Muattar TALABALARDA QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA O'QUV MAQSADLARINI ANIQLASHTIRISH VA ULARNI TOPSHIRIQLARGA AYLANTIRISH METODIKASI	468
101	Абдумуминова Махлиё Окмирза кизи "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГАФУРА ГУЛЯМА"	472
102	Мунарова Раъно Усаровна ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА	475
103	Мунарова Раъно Усаровна БУЛЛИНГ - ПРОБЛЕМА СРЕДИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ	480
104	Мунарова Раъно Усаровна СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР БУЛЛИНГГА	484
105	Boltabayeva Ozodaxon Yuldashaliyevna TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH - JAMIYAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI SIFATIDA	490
106	Аралов Гайрат Мухаммадиевич МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	492
107	Abdullayev Zohidjon Tolibjon O'g'li, To'xtasinov Bobomurod To'liqinboy o'g'li	497

	ABDURAUF FITRAT VA ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TURKISTONDAGI TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARINING YORITILISHI	
108	Mamuraliyeva Gulsanam Ilhomjon qizi, Madraximov Zoxid Sharofovich ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSINING ZAMONAVIY SIVILIZATSIYA TARIXIDA TUTGAN O'RNI	503
109	Sobirjonov Akbar-Mirzo Zafarjon o'g' RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA FORTEPIANO O'QITUVCHILARINING TRANSFORMATSIYASI: RAQAMLI PLATFORMALAR VA YANGI IMKONIYATLAR	507
110	Tojimirzayeva Ruxshona Zafarbek qizi ELLIN DAVRINING MASHHUR KUTUBXONALARI	511
111	Tolibov Nurbek Abdigapporovich O'RTA OSIYODA GEOEKOLOGIK TADQIQOTLAR TARIXI.	514
112	Nuriddinov Manasbek Nasriddin o'g'li O'ZBEKISTONNING MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN GUMANITAR HAMKORLIGI	518
113	Hasanova Sabohat PIRS XALQARO TADQIQOTLARI KONTEKSTIDA O'QUVCHILARNING RAQAMLI O'QISH SAVODXONLIGI VA KIBERXAVSIZLIK KOMPETENSIYALARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI	523
114	Mahliyo Tojimirzayeva Botirjon qizi IJTIMOIIY HAYOT VA BADIIIY ADABIYOT UYG'UNLIGI	528
115	Nurmatova Yasmina Jaxongir qizi INTERFAOL METODLAR ORQALI MATEMATIK BILIMLARNI MUSTAHKAMLASH	530
116	To'rayeva Kamola RAQAMLI SAHNADAGI MEHNAT: MUSIQA INDUSTRIYASI UCHUN YANGI ROLLAR VA QOBILIYATLAR	533
117	Turaboyeva Maftuna Najmiddinovna DIDACTIC POSSIBILITIES OF AN INTEGRATIVE APPROACH IN DEVELOPING READING LITERACY IN PRIMARY SCHOOL	537
118	Turaboyeva Maftuna Najmiddinovna	541

	BOSHLANG'ICH SINFDA O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI.	
119	Madraximov Zoxid Sharofovich OLIV TA'LIM ISLOHOTLARI: KENGAYIB BORAYOTGAN IMKONIYATLAR	545
120	Qosimova Nigina Rahimjon qizi TURKIYADAGI O'ZBEK DISPORASINING MASHHUR VAKILLARI	552
121	Elmurodova Sohiba Shokir qizi, Rasulova Iroda Mansurovna XORIJIY ILMIY TADQIQOTLAR ASOSIDA OILAVIY MUNOSABATLARDA ZO'RAVONLIK MUAMMOSINING, O'RGANILISH SABABLARI VA TENDENSIYALAR	560
122	Yuldasheva Nilufar Abdullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA BAHOLASH METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI	564
123	Нематова Дилноза Азаматовна АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИ ҲАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МУВОФИҚ ҚАЙТА БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	568
124	Nasimxon Madaminov RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MUSIQIY IJODKORLAR MEHNATI: ZAMONAVIY TALABLARI VA YANGI KASBLAR TAHLILI	574
125	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li TASHQI IQTISODIY BITIMLARDA RAQAMLI IDENTIFIKATSIYA VA KIBERXAVFSIZLIK CHORALARINING AHAMIYATI	578
126	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li SANOAT KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY OPERATSIYALARIDA KIBERXAVFSIZLIK: GLOBAL TAHDIDLAR VA HIMOYA STRATEGIYALARI	581
127	Musurmonova Ro'zigul BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MUAMMOLI O'QITISH TEXNOLOGIYASI ORQALI TANQIDIY FIKRLASH VA KIBERXAVFSIZLIK SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-HUQUQIY MEXANIZMLARI	585

128	Mullajonova Arofatbonu Bahodir qizi O‘ZBEKISTONDA TASHKIL ETILAYOTGAN XALQARO MIQYOSDAGI MUSIQIY FESTIVALLAR TARIXI VA ANAMIYATI	589
129	Гуломов И.К ЭКОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	598
130	Муталибова Н.А ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА: ОПЫТ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ	602
131	Жумева Дилафруз Абдужалиловна ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ	607
132	Ташкенбаева Д.А. РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА	613
133	Uzoqov Muxibillo Juraboyevich TA’LIM SOHASIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK POTENSIALINI O‘RGANISH	619
134	<i>Журабоев Журабек</i> МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	622
135	Саидова Сайёра Джураевна МИЛЛИЙ ЛИБОСЛАР ТАРИХИЙ-МАЪНАВИЙ ҲОДИСА СИФАТИДА	626
136	Baxromov Nodirjon Muxammadamin o‘g‘li O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLIK KO‘RSATKICHLARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ORQALI TAKOMILLASHTIRISH	634

137	B.Djurayev MARKETING VA LOGISTIKA TIZIMLARINI ANIQLASH VA STRATEGIYALARNI ISHLAB CHIQISH MEZONLARI	638
138	Mardonova Go‘zal Mamatqul qizi MINTAQA OLIY TA‘LIM TIZIMIDA INNOVATSION INFRATUZILMA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	649
139	Tog‘ayeva Gulixon Zafar qizi RESURS XAVFSIZLIGI NUQTAI NAZARIDAN QASHQADARYO VILOYATINING HOLATINI ANIQLASH VA ULARNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI BAHOLASH	652